

RIO BRANCO: a menor inflação nacional em março de 2025

Dr. Rubicleis G. Silva

Projeto de Extensão: Monitoramento do IPCA Rio Branco 2025

Universidade Federal do Acre

14 de abril de 2025

Resumo

Em março de 2025, Rio Branco registrou a menor inflação entre todas as capitais brasileiras, com variação de apenas 0,27%. A desaceleração inflacionária foi puxada principalmente pelos grupos de Habitação, Educação e Artigos de residência. Por outro lado, Saúde e cuidados pessoais, Alimentação e Despesas pessoais contribuíram positivamente para o índice do mês. A média de difusão dos preços (IDI) permaneceu acima de 59%, sugerindo que a inflação ainda está espalhada por boa parte dos produtos e serviços. Medidas de núcleo, como o IPCA-EX2 e IPCA-EX3, indicam que a tendência de alta nos preços persiste mesmo com um IPCA geral moderado. O cenário requer atenção constante, pois variações sazonais ou choques de oferta podem influenciar fortemente o comportamento dos preços nos próximos meses.

Palavras-chave: Inflação, IPCA, Rio Branco, núcleo de inflação, IDI, março 2025.

1 Conhecendo a inflação

A inflação medida pelo IPCA apresentou desaceleração significativa em março de 2025 em todas as regiões pesquisadas pelo IBGE, conforme aponta a Tabela 1. A variação média nacional foi de **0,56%**, inferior ao índice de **1,31%** registrado em fevereiro. Destaca-se o desempenho de **Rio Branco (AC)**, cuja inflação mensal caiu para **0,27%**, uma das menores entre as capitais analisadas, empatada com Brasília. Essa desaceleração reflete uma possível estabilização nos preços locais, especialmente em grupos como *Alimentação e Bebidas* e *Transportes*, que costumam influenciar significativamente o índice na capital acreana.

Ao comparar os meses de fevereiro e março de 2025, observa-se que todas as capitais tiveram queda no IPCA. Em Rio Branco, a redução foi

de **0,79 ponto percentual**, passando de **1,06%** para **0,27%**. Capitais como Aracaju e Campo Grande apresentaram as maiores retrações, com quedas de **1,24** e **1,20 ponto percentual**, respectivamente. No caso da capital acreana, a desaceleração ficou próxima da média nacional (-0,75 ponto), mas revela um controle mais eficaz dos preços locais em relação à inflação média do país.

Especificamente, em Rio Branco, a redução da inflação em março é atribuída a redução de preços em três grupos inflacionário: a. habitação; b. artigos de residência e c. educação. A manutenção de um IPCA baixo em março favorece o poder de compra da população e contribui para a estabilidade econômica local. No entanto, é fundamental que as autoridades monitorem a evolução dos preços nos próximos meses, especialmente diante de possíveis pressões climáticas ou de mercado que possam impactar itens sensíveis do orçamento familiar.

Tabela 1: IPCA - Variação mensal (%) em fevereiro e março de 2025

Região / Município	Fev/25	Mar/25	Variação (p.p.)
Brasil	1,31	0,56	-0,75
Rio Branco (AC)	1,06	0,27	-0,79
São Luís (MA)	1,41	0,55	-0,86
Aracaju (SE)	1,64	0,40	-1,24
Campo Grande (MS)	1,62	0,42	-1,20
Goiânia (GO)	1,16	0,31	-0,85
Brasília (DF)	1,38	0,27	-1,11
Belém (PA)	1,52	0,35	-1,17
Fortaleza (CE)	1,03	0,32	-0,71
Recife (PE)	1,40	0,36	-1,04
Salvador (BA)	1,38	0,41	-0,97
Belo Horizonte (MG)	1,31	0,41	-0,90
Grande Vitória (ES)	1,51	0,53	-0,98
Rio de Janeiro (RJ)	1,40	0,53	-0,87
São Paulo (SP)	1,18	0,71	-0,47
Curitiba (PR)	1,55	0,76	-0,79
Porto Alegre (RS)	1,29	0,76	-0,53

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

Em março de 2025, conforme anteriormente, a inflação de Rio Branco, medida pelo IPCA, apresentou variação de **0,27 %**, em relação à fevereiro, com destaque para o impacto positivo de alguns grupos que contribuíram de maneira significativa. Conforme indicado pela **Figura 1**, o grupo com maior impacto foi **Saúde e cuidados pessoais**, com **0,09 p.p.**, o que representa **33,55%** do total da inflação do mês. Também apresentaram relevância os grupos **Alimentação e bebidas (0,06 p.p.; 23,18%)**, **Despesas pessoais (0,06 p.p.; 22,76%)**, e **Habitação (0,03 p.p.; 11,38%)**. Esses resultados indicam que, embora a inflação tenha sido moderada, foi amplamente influenciada por aumentos nos preços de serviços essenciais e bens de consumo frequente.

Por outro lado, alguns grupos atuaram no sentido de conter uma alta maior do índice. Entre os destaques estão os **Artigos de residência**, com impacto negativo de **-0,03 p.p.**, e os **Transportes**, com uma contribuição praticamente nula (**-0,00 p.p.**), representando **-12,11%** e **-1,75%**, respectivamente, da variação total. A influência negativa desses grupos funcionou como um fator de compensação, suavizando os efeitos inflacionários dos demais. Em particular, a estabilidade no grupo de Transportes pode ter relação com a manutenção ou recuo nos preços de combustíveis, enquanto a queda em Artigos de residência reflete uma menor demanda ou promoções no segmento. Esses resultados sugerem uma inflação relativamente controlada, com fontes bem definidas de pressão e atenuação de preços.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

Figura 1: Decomposição dos impactos (% Figura 1A e em pontos % Figura 1B) dos grupos inflacionários em março de 2025 em Rio Branco - Acre

No período entre dezembro de 2020 e março de 2025, a trajetória da inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA, revelou oscilações significativas em nível nacional e na capital acreana, Rio Branco. O comportamento desses índices reflete os efeitos de choques internos e externos, como a pandemia de COVID-19, a retomada econômica e as pressões de custos sobre insumos e alimentos. A comparação gráfica entre o IPCA do Brasil e de Rio Branco, apresentada na **Figura 2**, mostra uma forte correspondência entre as duas trajetórias, o que sugere uma dinâmica conjunta entre os níveis de preços locais e nacionais.

No caso do Brasil, a inflação acumulada partiu de 4,52% em dezembro de 2020, alcançando seu pico em abril de 2022, com 12,13%, para depois iniciar uma trajetória de desaceleração até atingir valores próximos de 4,5% no início de 2025. Essa evolução pode ser atribuída à política monetária contracionista implementada pelo Banco Central, aliada à redução de pressões internacionais sobre

alimentos e energia, além de medidas de desoneração fiscal em determinados setores. Após o auge inflacionário de 2022, observa-se um retorno progressivo da inflação ao centro da meta, com certa estabilidade a partir de meados de 2023.

Em Rio Branco, a inflação seguiu padrão bastante similar ao do restante do país. A cidade registrou o mesmo pico de 12,13% em abril de 2022, com variações próximas às nacionais ao longo de todo o período analisado. Essa sintonia entre os índices sugere a existência de uma relação de *co-integração* entre os níveis de preços de Rio Branco e do Brasil como um todo, o que significa que, apesar de eventuais desvios de curto prazo, ambas as séries tendem a se mover conjuntamente no longo prazo. Tal constatação é relevante para a condução da política econômica local, pois reforça que os choques inflacionários nacionais também se manifestam de maneira direta no contexto regional.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

Figura 2: IPCA nacional e de Rio Branco acumulado nos últimos 12 meses no período de dezembro de 2020 a março de 2025

2 A inflação em Rio Branco

2.1 Considerações gerais

Entre fevereiro e março de 2025, conforme indica a Tabela 2, o IPCA de Rio Branco apresentou uma variação negativa de **-0,79 ponto percentual**, indicando uma redução na inflação de março. A principal contribuição para essa queda veio do grupo **Habituação**, que teve uma redução expressiva de **-0,84 ponto percentual**, sendo o

responsável direto pelo comportamento negativo do índice geral. Além disso, os grupos **Educação** (-0,11 p.p.) e **Artigos de residência** (-0,03 p.p.) também contribuíram para a desaceleração dos preços no período.

Apesar da predominância de quedas, alguns grupos apresentaram variação positiva, amenizando a redução inflacionária. Destacam-se os grupos **Transportes** (0,06 p.p.), **Despesas pessoais** (0,05 p.p.) e **Vestuário** (0,04 p.p.), seguidos por pequenas variações em **Alimentação e**

bebidas e Comunicação (ambos com 0,02 p.p.). Esses resultados sugerem que, embora a pressão dominante tenha sido de queda nos preços, houve

reajustes pontuais em grupos específicos, indicando uma dinâmica heterogênea no comportamento inflacionário de março.

Tabela 2: Variação por grupo - IPCA Rio Branco (AC) - Março/25 vs. Fevereiro/25

Grupo	Varição
1. Alimentação e bebidas	0,02
2. Habitação	-0,84
3. Artigos de residência	-0,03
4. Vestuário	0,04
5. Transportes	0,06
6. Saúde e cuidados pessoais	0,01
7. Despesas pessoais	0,05
8. Educação	-0,11
9. Comunicação	0,02
Varição Total	-0,79

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

2.2 Os dez maiores e menores impactos no IPCA

Inicialmente, é importante destacar que o bem ou serviço com a maior variação de preço no mês nem sempre será aquele com o maior impacto sobre a inflação. Isso ocorre porque o IPCA é um índice ponderado, no qual cada item possui um peso específico determinado pela sua importância relativa no orçamento das famílias. Assim, o impacto efetivo de uma variação de preço depende não apenas da magnitude do reajuste, mas também do peso atribuído ao item na estrutura da cesta de consumo. Portanto, para uma análise precisa dos determinantes da inflação, é fundamental considerar simultaneamente a variação percentual e o peso do item no índice.

2.2.1 Os 10 maiores impactos positivos

Em março de 2025, conforme indica a Figura 3, os três produtos que mais pressionaram o IPCA de Rio Branco para cima foram: **conserto de automóvel** (0,0728 p.p.), **perfume** (0,0708 p.p.) e **ovo de galinha** (0,0552 p.p.). Juntos, esses itens responderam por **0,1988 pontos percentuais**, o que representa cerca de **73,67%** do total dos impactos positivos registrados no mês, caracterizando um elevado grau de concentração (**CR(3)**). Esse resultado evidencia que a alta dos preços em março foi significativamente influenciada por um número reduzido de itens, indicando choques localizados na oferta.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

Figura 3: Bens/Serviços que apresentaram os maiores impactos sobre o IPCA de Rio Branco em março de 2025

Dentre esses destaques, o *conserto de automóvel* liderou o ranking de pressão inflacionária, possivelmente em razão de aumentos nos preços de peças e serviços mecânicos. O *perfume* também apresentou variação expressiva, possivelmente em decorrência de custos com importação ou reajustes em marcas nacionais. Já o *ovo de galinha*, um item sensível ao custo de insumos e à sazonalidade da produção, seguiu apresentando elevação, o que pode ter afetado diretamente o orçamento das famílias.

Conforme indica a Figura 4, os maiores aumentos de preços registrados no IPCA de Rio Branco, foram impulsionados por fatores específicos. O tomate apresentou uma alta de 22,55%, este aumento de preços é atribuída à antecipação da colheita em algumas regiões devido ao calor intenso, o que reduziu a oferta no mercado. O ovo de galinha teve um aumento de 13,13%, influenciado pelo encarecimento do milho, principal componente da ração das aves, e pela maior demanda durante a Quaresma. O café moído subiu 8,14%, reflexo da redução da oferta mundial do grão, causada pela quebra de safra no Vietnã e por problemas na produção interna. Esses três produtos juntos representaram um quarto da inflação de março. Além disso, o grupo *Alimentação e bebidas* teve uma variação de 1,17%, contribuindo com 0,25 ponto percentual para o IPCA do mês, sendo responsável por 45% da inflação oficial em março Economia (2025), Exame (2025).

Figura 4: Dez maiores aumento de preços % registradas em março de 2025 em Rio Branco
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

2.2.2 Os 10 maiores impactos negativos

Na direção oposta, a Figura 3, indica os produtos com maior contribuição para a queda do

IPCA foram: **passagem aérea** (-0,1389 p.p.), **contrafilé** (-0,0421 p.p.) e **maçã** (-0,0296 p.p.). O impacto negativo total desses três itens foi de **-0,2106 ponto percentual**, o que representa aproximadamente **72,69%** da soma dos impactos deflacionários do mês, indicando novamente elevada concentração nos principais vetores de queda do índice (**CR(3)**). Assim como nos aumentos, a desaceleração do IPCA foi provocada por poucos itens com quedas expressivas.

A *passagem aérea* apresentou a maior deflação do mês, possivelmente influenciada por fatores sazonais ou promoções em rotas com menor demanda. Os cortes de carne bovina, como o *contrafilé*, e frutas como a *maçã*, também contribuíram fortemente para a redução da inflação. A queda nos preços desses alimentos pode estar associada ao aumento da oferta, ao fim de períodos de entressafra ou à redução no consumo interno. Esses elementos reforçam a ideia de que choques localizados, tanto de alta quanto de baixa, moldaram o comportamento do índice geral em março.

Por outro lado, conforme indica a Figura 5, as dez maiores reduções de preços no mesmo período foram observadas em passagens aéreas (-16,01%), maçã (-11,03%) e limão (-10,64%). A queda nas tarifas aéreas, segundo o (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025a), resultou de promoções aplicadas pelas companhias, enquanto a redução de preços de frutas como maçã e limão foi consequência de safras mais favoráveis Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2025b).

Figura 5: Dez maiores redução de preços % registradas em março de 2025 em Rio Branco
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

2.3 Índice de difusão de inflação - IDI

Ao longo do período analisado, o Índice de Difusão da Inflação (IDI) para Rio Branco, mostrado na Figura 6, apresentou oscilações importantes, refletindo a intensidade e a abrangência dos reajustes de preços na economia local. O IDI varia entre 0 e 100 e representa a proporção de itens com variação positiva no mês. Quanto maior o índice, maior o espalhamento da inflação. Em janeiro de 2024, o IDI foi de 62,43%, indicando que pouco mais de 62% dos itens tiveram aumento de preços naquele mês. Após oscilações nos meses seguintes, o índice caiu para o menor patamar do ano em março (51,55%), sugerindo um alívio inflacionário temporário. No entanto, a difusão

voltou a crescer no segundo semestre, alcançando 70,35% em dezembro, o maior valor do período, o que indica uma inflação amplamente disseminada no encerramento de 2024.

Nos três primeiros meses de 2025, observa-se uma tendência de moderação na difusão dos aumentos de preços. O IDI caiu de 60,92% em janeiro para 59,90% em março, embora os valores ainda permaneçam em um patamar elevado. Essa trajetória sugere que, mesmo diante de variações moderadas no índice geral de preços, a inflação continuou relativamente disseminada entre os grupos de bens e serviços. O fato de o IDI permanecer acima de 50 ao longo de todo o período reforça a percepção de uma inflação persistente e generalizada em Rio Branco.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

Figura 6: Índice de difusão da inflação de Rio Branco no período de janeiro de 2024 a março de 2025

2.4 Núcleo da inflação de Rio Branco

A Tabela 3 apresenta a variação do IPCA e de diferentes medidas de núcleo de inflação¹ em Rio Branco ao longo dos últimos 12 meses. Essas medidas ajudam a entender a "inflação de verdade", ou seja, a que está por trás de aumentos temporários ou muito irregulares de preços. O mês de março de 2025, por exemplo, registrou uma inflação geral (IPCA) de apenas **0,27%**, o que pode parecer baixo. No entanto, as medidas de núcleo EX2 e EX3 ficaram em **0,93%** e **0,92%**, indicando que, mesmo com a desaceleração pontual dos preços, a tendência da inflação continua elevada. Isso sugere que os aumentos de preços mais duradouros ainda estão presentes, mesmo que não apareçam com tanta força no número oficial do mês.

Ao longo do segundo semestre de 2024, a diferença entre o IPCA geral e os núcleos também se fez presente em diversos momentos. Em novembro, por exemplo, o IPCA geral atingiu **0,92%**, superando todas as medidas de núcleo, o que indica que o resultado foi impulsionado por itens voláteis ou fora do padrão de tendência

(como alimentos ou energia). Já em agosto de 2024, todas as séries apresentaram valores negativos, evidenciando uma descompressão inflacionária no período, com destaque para o núcleo EX1, que apresentou uma deflação de **-0,31%**. Essa coerência entre os núcleos nesse mês específico sugere um recuo mais abrangente dos preços, e não apenas uma oscilação transitória.

A média aparada (ipca.MA) que busca reduzir o efeito de extremos nos preços, se manteve em patamares moderados, variando entre **0,07%** (ago/24) e **0,55%** (nov/24). Sua estabilidade reforça o uso dessa medida como referência para compreender a tendência central da inflação. Considerando os três núcleos analisados, nota-se que o núcleo EX1 apresentou maior variabilidade, enquanto os núcleos EX2 e EX3 se comportaram de forma mais suave, sendo melhores indicadores para a análise de tendência inflacionária persistente. **A discrepância entre o IPCA geral e os núcleos em março de 2025 levanta um sinal de alerta: mesmo com uma inflação aparente baixa, os fundamentos da inflação continuam pressionados, exigindo cautela por parte dos formuladores de política monetária e dos analistas regionais.**

¹Os núcleos de inflação são medidas estatísticas utilizadas para avaliar a tendência subjacente da inflação, excluindo componentes altamente voláteis ou sujeitos a choques temporários. O objetivo principal dessas medidas é captar a tendência persistente da inflação, facilitando a formulação da política monetária.

Os núcleos de inflação são calculados por meio de diferentes metodologias, que buscam eliminar a influência de preços que apresentam variações extremas ou que são controlados por políticas públicas. Alguns dos principais núcleos de inflação utilizados no Brasil incluem:

- **IPCA-EX1:** Exclui preços de alimentos in natura e energia elétrica, que são itens sujeitos a variações sazonais e choques de oferta.
- **IPCA-EX2:** Remove preços administrados (como tarifas públicas e combustíveis), focando na inflação do mercado competitivo.
- **IPCA-EX3:** Baseia-se na exclusão de itens com variação extrema em cada período, utilizando métodos estatísticos como médias aparadas.
- **IPCA-MA (Média Aparada):** Calcula a inflação considerando apenas os itens com variações mais estáveis, eliminando extremos para suavizar oscilações atípicas.

O Banco Central do Brasil e outras instituições de política econômica utilizam os núcleos de inflação para avaliar a persistência e a disseminação da inflação, auxiliando na definição da taxa de juros e em outras medidas de controle inflacionário.

Tabela 3: Medidas de núcleo de inflação e IPCA - Rio Branco, nos Últimos 12 Meses

	Ano/Mês	ipca_EX1	ipca_EX2	ipca_EX3	ipca_geral	ipca_MA
1	2025-03	0.300	0.930	0.920	0.270	0.430
2	2025-02	1.180	0.290	0.230	1.060	0.320
3	2025-01	-0.510	0.650	0.480	-0.340	0.380
4	2024-12	0.290	0.720	0.680	0.530	0.300
5	2024-11	0.250	0.160	0.030	0.920	0.550
6	2024-10	0.040	0.110	0.200	0.550	0.320
7	2024-09	0.900	0.380	0.310	0.750	0.390
8	2024-08	-0.310	-0.040	-0.140	-0.210	0.070
9	2024-07	0.580	0.360	0.370	0.530	0.320
10	2024-06	0.240	0.230	0.240	0.340	0.260
11	2024-05	0.330	0.850	0.900	0.190	0.330
12	2024-04	0.180	0.020	0.030	0.150	0.110

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2025c)

3 Conclusão e perspectivas para abril de 2025

A inflação de março de 2025 em Rio Branco confirmou uma tendência de desaceleração observada em várias capitais brasileiras. Com variação de apenas 0,27%, o IPCA local foi influenciado por quedas em itens de grande peso no orçamento familiar, como Habitação e Educação. Essa estabilidade relativa favorece o poder de compra das famílias e alivia, ainda que momentaneamente, as pressões sobre o custo de vida na capital acreana. Entretanto, os núcleos de inflação continuam apontando uma trajetória ascendente, revelando que a inflação estrutural não foi eliminada.

Além disso, o Índice de Difusão da Inflação (IDI) permaneceu elevado, com 59,90%, indicando que a maioria dos produtos e serviços ainda apresenta aumento de preços. Esse comporta-

mento difuso da inflação pode limitar os ganhos percebidos pela população e reforça a necessidade de um acompanhamento atento da dinâmica inflacionária. O fato de itens como conserto de automóveis, perfumes e alimentos básicos estarem entre os maiores contribuintes para a inflação de março demonstra a importância de fatores pontuais na composição do índice geral.

É possível que itens que tiveram queda nos últimos meses apresentem correções nos preços. Assim, embora o cenário atual seja de moderação, a inflação não está completamente controlada, sendo essencial o monitoramento constante por parte das autoridades econômicas e dos agentes locais.

Por fim, o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), anunciou um aumento de 4,76% nas contas de água. O aumento deve chegar ao consumidor de forma escalonada. Temos aí já o primeiro serviço a precionar a inflação.

Referências

ECONOMIA, U. *IPCA acelera em março puxado por tomate e ovos*. São Paulo: [s.n.], 2025. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/11/ipca---marco-2025.htm>.

EXAME. *Inflação acelera em março com alta em alimentos e cultura*. São Paulo: [s.n.], 2025. Disponível em: <https://exame.com/economia/ipca-marco-2025-ibge-inflacao>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Março de 2025*. 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/43116-em-marco-ipca-fica-em-0-56>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *IPCA fica em 0,56% em março*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/43116-em-marco-ipca-fica-em-0-56>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Tabela 7060 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)*. 2025. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060>.